

TOG' VA TOG'OLDI MINTAQALARI YEM-HASHAK O'SIMLIKLARI VA SISTEMATIKASI

Ikromova Shahriniso Nizomiddin qizi

ADPI Biologiya (kechki) yo'nalishi 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15527314>

Аннотация: Корма горных и предгорных районов Растения играют важную экологическую и биологическую роль в природе. Они есть поддержание баланса экосистемы, формирование почвы, борьба с эрозией. Он участвует в таких процессах, как борьба с загрязнением поддержание баланса состава атмосферы. Эти растения также имеют фармацевтическое, сельскохозяйственное и биологическое применение. Он важен для производства активных веществ.

Abstract: Forage plants of the mountain and foothill regions play an important ecological and biological role in nature. They participate in processes such as maintaining the balance of the ecosystem, soil formation, combating erosion, and balancing the composition of the atmosphere. These plants also play an important role in the production of pharmaceuticals, agriculture, and biologically active substances.

Ключевые слова: корм, урожай, засуха, экологический, климат, экосистема, манипуляция, антропогенный фактор, горная местность

Keywords: fodder, crop, drought, ecological, climate, ecosystem, manipulation, anthropogenic factor, mountainous area.

Yem-xashak ekinlarilarining eng katta guruhini ko'p yillik o'tlar: dukkakililar —sebarga, beda, shabdar, bersim, esparset, qashqarbeda, oqnilufar va g'al ladoshlar (ajriqbosh, betaga, suvbug'doyiq, oqso'xta, erkako't) tashkil qiladi. Ko'p yillik o'tlar sof holda va aralash (mas, sebarga bilan ajriqbosh, beda bilan erkako't) ekiladi. Ular yaylov ozig'i sifatida hamda ko'k massasi pichan, senaj, silos, o't uni, donador oziq va briketlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Bu Yem xashak ekinlari oqsilga (ayniqsa, dukkakililar), vitaminlarga va mineral tuzlarga boy bo'ladi. Bundan tashqari, ko'p yillik o'tlar yerni azotga boyitadi chunki ular ildizidagi tuganak bakteriyalar havodagi azotni o'zlashtirish xususiyatiga ega. Ko'p yillik o'tlarning aksariyati namsevar o'simliklardir. Nam yetishmasa, ularning hosili kamayib ketadi yoki butunlay nobud bo'ladi (qurib qoladi), shuning uchun qurg'oqchil rayonlarda ko'p yillik o'tlar (eng avvalo beda) asosan sug'oriladigan yerlarga ekiladi. Yashil konveyr hosil qilish uchun bir yillik o'tlar ekiladi. Ulardan ham pichan va boshqa ozuqalar tayyorlanadi. Bir yillik dukkakililardan shabdar, bersim, bahorgi va kuzgi yovvoyi no'xat, no'xat ekiladi. Oqsilga boy bu o'simliklar, odatda, bir yillik g'alla ekinlari — suli, arpaga qo'shib ekiladi. O'zbekistonning qurg'oqchilik rayonlarida qurg'oqchilikka chidamli bir yillik o'tlar —sudano't, oqjo'xori, oqjo'xori-sudano't duragaylari, mogar, qo'noq, shuningdek, cheklangan miqdorda vika, burchoq ekiladi. Ko'p rayonlarda ko'kat ozuqa uchun bir yillik o't sifatida kuzgi javdar, tariq, soya, o'ris no'xat, shuningdek, yangi ekin — tritikale ekiladi. Yaqin vaqtdan boshlab ko'k massa olish maqsadida pane (bahorgi va kuzgi), perko ekiladigan bo'ldi. Tog' va tog'oldi mintaqalari uzoq geologik davrlarda shakllangan bo'lib, bu jarayonda iqlim o'zgarishlari va tog'larning ko'tarilishi yem-hashak o'simliklarining evolyutsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Iqlim o'zgarishi (shuningdek, global isish) – butun dunyodagi o'rtacha haroratning davomli o'sishi va uning Yer iqlimiga o'tkazadigan ta'siri. Global haroratning hozirgi davrdagi ko'tarilishi inson faoliyati, xususan, sanoat inqilobidan beri

qazib olinayotgan yoqilg'ining yoqilishi bilan bog'liq. Qazib olingan yoqilg'idan foydalanish, o'rmonlarni kesish va ba'zi qishloq xo'jaligi va sanoat amaliyotlari iqlim o'zgarishiga sabab bo'luvchi issiqxona gazlarini chiqaradi. Global isishda asosiy rol o'ynayotgan issiqxona gazi bo'lmish karbonat angidrid millionlab yillar davomida kuzatilmagan darajada, taxminan, 50%ga o'sdi. Iqlim o'zgarishi atrof- muhitga tobora katta ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, cho'llar kengaymoqda, issiq to'lqinlar va o'rmon yong'inlari keng tarqalmoqda. Arktikadagi havo haroratining ko'tarilishi jabdiy muzliklarning erishiga sabab bo'ldi. Yuqori haroratlar kuchli bo'ronlar, qurg'oqchilik va boshqa ob-havo sharoitlariga ham sabab bo'lmoqda. Tog'lar, marjon riflari va Arktikadagi tez atrof-muhit o'zgarishi ko'plab turlarni boshqa joyga ko'chishga yoki yo'q bo'lib ketishga majbur qilmoqda. Kelajakda iqlim o'zgarishini minimallashtirishga qaratilgan harakatlar muvaffaqiyatli amalga oshirilsa-da, ba'zi ta'sirlar, masalan, okeanning isishi, okeanning kislotalanishi va dengiz sathining ko'tarilishi asrlab davom etadi. Ekotizim (yoki ekologik tizim) — barcha organizmlar va ular o'zaro ta'sir qiladigan muhitdan iborat. Ushbu biotik va abiotik komponentlar oziq moddalar aylanishlari hamda energiya oqimlari orqali bir-biriga bog'langan. Energiya fotosintez orqali tizimga kiradi va o'simlik to'qimalariga kiritiladi. Hayvonlar va o'simliklar bir-biri bilan oziqlanib, materiya va energiyaning tizim bo'ylab harakatlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular, shuningdek, mavjud o'simlik va mikrobia biomassa miqdoriga ta'sir qiladi. O'lik organik moddalarni parchalash orqali parchalanuvchilar uglerodni atmosferaga qaytarib yuboradi va o'lik biomassada saqlanadigan ozuqa moddalarini o'simliklar hamda mikroblar tomonidan osonlikcha qayta ishlash mumkin bo'lgan shaklga aylantirish orqali ozuqa moddalarining aylanishini osonlashtiradi. Ekotizimlar tashqi va ichki omillar bilan boshqariladi. Iqlim, tuproq va topografiyani tashkil etuvchi asosiy material kabi tashqi omillar ekotizimning umumiy tuzilishini boshqaradi, lekin ekotizimning o'zi ta'sir qilmaydi. Ichki omillar, masalan, parchalanish, ildiz raqobati, soyalanish, buzilish, ketma-ketlik va mavjud turlar bilan boshqariladi. Resurs kiritishlari odatda tashqi jarayonlar tomonidan boshqarilsada, ekotizimda bu resurslarning mavjudligi ichki omillar bilan boshqariladi. Ekotizimlar dinamik obyektlardir — ular davriy buzilishlarga duchor bo'ladilar va har doim o'tmishdagi buzilishlardan keyin tiklanish jarayoni amalga oshadi. Ekotizimning muvozanat holatiga yaqin bo'lish tendensiyasi, bu buzilishlarga qaramay, uning qarshiligi deb ataladi. Tizimning o'zgarishlarni boshdan kechirayotganda bir xil funksiyani, tuzilishni, o'ziga xosligini va qayta aloqalarini saqlab qolish uchun buzilishlarni qabul qilish va qayta tashkil etish qobiliyati uning ekologik chidamliligi deb ataladi. Ekotizimlarni turli yondashuvlar orqali o'rganish mumkin — nazariy tadqiqotlar, muayyan ekotizimlarni uzoq vaqt davomida kuzatadigan tadqiqotlar, ular qanday ishlashini tushuntirish uchun ekotizimlar o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqadigan va to'g'ridan-to'g'ri manipulyatsiya eksperimentlari. Ekotizimlar odamlar bog'liq bo'lgan turli xil tovarlar va xizmatlarni taqdim etadi. Ekotizim tovarlariga suv, oziq- ovqat, yoqilg'i, qurilish materiallari va dorivor o'simliklar kabi ekotizim jarayonlarining „moddiy mahsulotlari“ kiradi. Boshqa tomondan, ekotizim xizmatlari odatda „qiymatli narsalarning holati yoki joylashuvini yaxshilash“ dir. Bularga gidrologik sikllarni saqlash, havo va suvni tozalash, atmosferada kislorodni saqlash, ekinlarni changlatish va hatto go'zallik, ilhom va tadqiqot imkoniyatlari kabi narsalar kiradi.

Xulosa: Tog' va tog'oldi mintaqalaridagi yem-hashak o'simliklari hayvonlar uchun asosiy oziq manbai bo'lib, ular tabiiy ekotizim va chorvachilik rivoji uchun muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, tog' va tog'oldi mintaqalaridagi yem-hashak o'simliklari chorvachilikni

rivojlantirish, tuproqni muhofaza qilish va ekotizim barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ularning tabiiy o'sish sharoitlarini saqlab qolish va yaylovlardan oqilona foydalanish kelajakda barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun muhim omillardan biridir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Қ, Атаджанов С., "Ботаника", – Тошкент: Ўқитувчи, 2007
2. Бердиқулов К., Ҳамидов Р., "Олий ўсимликлар систематикаси", –Тошкент: Фан, 2015.
3. Жабборов Д., "Ўсимликлар биологияси", – Тошкент: Фан ва технология, 2018.